

УДК 658.5:06.044.5
DOI

SWOT-АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

ЕГОРОВА М.В.,
канд. наук по государственному управлению,
доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрен принципиально новый финансовый инструмент государственного контроля, направленный на снижение риска неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, – казначейское сопровождение. Уделено внимание отдельным аспектам банковского сопровождения контрактов. Проведенный в ходе исследования SWOT-анализ применения механизма казначейского сопровождения целевых средств показал целесообразность его практического внедрения, позволил определить пути дальнейшего его совершенствования.

Ключевые слова: SWOT-анализ, банковское сопровождение, казначейское сопровождение, бюджетное законодательство

SWOT-ANALYSIS OF IMPLEMENTATION PRACTICE TREASURY SUPPORT OF TARGET FUNDS

EGOROVA M.V.,
Candidate of Science in Public Administration,
Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses a fundamentally new financial instrument of state control aimed at reducing the risk of ineffective and inappropriate use of budget funds – treasury support. Attention is paid to certain aspects of banking support of contracts. The swot-analysis of the application of the mechanism of treasury support of earmarked funds, carried out in the course of the study, showed the feasibility of its practical implementation, and made it possible to determine the ways of its further improvement.

Key words: SWOT-analysis, banking support, treasury support, budget legislation

Постановка задачи. Механизм казначейского сопровождения целевых средств в современных условиях развития бюджетной системы достойно занял свою нишу как один из качественных инструментов финансового контроля за целевым расходованием бюджетных средств. Изучение положительного опыта и проблемных вопросов при использовании данного института позволит выявить дальнейшие направления его применения в практике бюджетного законодательства.

Анализ последних исследований и публикаций. Функционирование механизма казначейского сопровождения целевых средств, направления дальнейшего его развития и совершенствования нашли своё отражение в научных работах Р.Е. Артюхина, Ф.А. Гуртуевой, А.Ю. Демидова, Н.А. Ковалёвой, Л.Р. Ковтун, М.Е. Косова, М.О. Парферовой, Д.Г. Сидорова, О.В. Флюгрант и др.

Актуальность. Механизм казначейского сопровождения целевых средств в достаточной мере оправдал своё существование. До внедрения в практику данного механизма выявить нарушения бюджетного законодательства, нецелевое и неэффективное расходование средств, выделенных из бюджета, недобросовестное отношение исполнителей и соисполнителей в части выполнения условий контрактов (договоров) было возможно только после проведения уполномоченными на это органами власти функций последующего контроля.

Сегодня осуществление предварительного и текущего контроля в виде механизма казначейского сопровождения целевых средств позволило не просто ликвидировать определённые неблагоприятные последствия при реализации приоритетных государственных проектов, но и предотвратить их на первоначальной стадии проведения соответствующих контрольных мероприятий со стороны органов казначейства [1].

В целом можно отметить, что органы казначейства, выполняя данные контрольные мероприятия в ходе казначейского сопровождения целевых средств, в известной степени также выступают участниками данной цепочки кооперации, так как все действия и бездействия сторон находятся на их полном контроле.

Цель статьи – детальное рассмотрение через призму SWOT-анализа сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей и угроз при практической реализации механизма казначейского сопровождения целевых средств, выделенных из бюджета для выполнения приоритетных государственных задач.

Изложение основного материала. Мировая практика реализации механизма казначейского сопровождения целевых средств доказала целесообразность внедрения данного масштабного проекта.

Технология казначейского сопровождения целевых средств позволила систематизировать риски расходования денежных средств, выделенных из бюджета неучастникам бюджетного процесса: юридическим лицам – субъектам хозяйствования и физическим лицам – предпринимателям.

Благодаря положительному опыту казначейского сопровождения контрактов и договоров данный механизм занял равнозначную позицию с отработанным алгоритмом работы по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы.

Как известно, стартовой площадкой для внедрения механизма казначейского сопровождения был механизм банковского сопровождения контрактов.

Так, банковское сопровождение контракта – это обеспечение банком на основании договора, заключённого с поставщиком, подрядчиком, исполнителем и всеми привлекаемыми в ходе исполнения контракта субподрядчиками, соисполнителями, проведения мониторинга расчётов, осуществляемых в рамках исполнения контракта, на счёте, открытом в указанном банке, и доведение результатов мониторинга до сведения заказчика [2].

При этом банк, реализовывая свои полномочия, обеспечивает:

- обособление финансовых потоков на отдельных счетах;
- соблюдение сроков исполнения отдельных контрактов;
- настраиваемые параметры контроля;
- контроль любого уровня кооперации;
- электронное взаимодействие на всех этапах банковского сопровождения;
- информирование о ходе исполнения контракта без посещения офиса банка.

В данном контексте стоит отметить, что любое банковское учреждение заинтересовано в первую очередь в как можно более продолжительном нахождении денежных средств на своём расчётном счёте. Это и послужило весомым аргументом для распространения принципов функционирования банковского сопровождения контрактов на целевые средства, саккумулированных на счетах казначейства, открытых в учреждениях банка [3].

Применение казначейского сопровождения контрактов и договоров дало свой положительный эффект, но данный новый инструмент требует дальнейшей доработки и совершенствования.

В целях детального и разностороннего изучения основных положений функционирования механизма казначейского сопровождения целевых средств предлагаем рассмотреть данный инструмент через призму SWOT-анализа.

SWOT-анализ позволяет описать реалистичное положение дел того или иного объекта исследования благодаря оценке его сильных и слабых сторон, возможностей и предполагаемых угроз.

Итак, рассмотрим механизм казначейского сопровождения вразрезе следующих факторов:

- сильные стороны механизма казначейского сопровождения целевых средств;
- слабые стороны механизма казначейского сопровождения целевых средств;
- открывающиеся возможности при реализации механизма казначейского сопровождения целевых средств;
- угрозы, возникающие в ходе применения механизма казначейского сопровождения целевых средств.

К сильным сторонам механизма казначейского сопровождения целевых средств можно отнести следующие полученные положительные результаты при внедрении данного алгоритма в практику бюджетного процесса:

- повышение ответственности юридических лиц, физических лиц – предпринимателей за расходование целевых средств;
- транспарентность движения целевых средств;
- дополнительная проверка санкционирования целевых расходов со стороны органов казначейства;
- соблюдение основных принципов бюджетной системы при планировании и расходовании целевых средств;
- осуществление контроля и учёта по каждому соглашению (договору, контракту), что называется «до крайнего исполнителя»;
- маркировка денежных потоков по каждому соглашению (договору, контракту) путём присвоения соответствующего идентификатора;
- обеспечение открытости и прозрачности проведенных расходов целевых средств.

Данная прозрачность достигается благодаря указанной выше маркировке денежных потоков за счёт присвоенного казначейством идентификатора по каждому соглашению (договору, контракту), что позволяет проследить:

- движение целевых средств по всей цепочке кооперации;
- адресное предоставление целевых средств;
- своевременность проведения выплат;
- получение достоверной информации о расходовании целевых средств на всех этапах реализации государственных проектов.

Практическая реализация положений функционирования института казначейского сопровождения целевых средств открывает новые возможности его дальнейшего совершенствования, а именно:

- реализация дополнительных мероприятий, направленных на достижение контроля за целевым расходованием средств, выделенных из бюджета, до фактического проведения расходов;
- постоянное совершенствование бюджетного законодательства при расходовании целевых средств, выделенных из бюджета;
- осуществление должного учёта целевых средств по всей цепочке кооперации;
- ужесточение контрольных функций со стороны органов казначейства при перечислении авансовых платежей исполнителям и соисполнителям по контрактам (договорам);
- сохранность и эффективное использование средств, выделенных из бюджета;
- сокращение объёмов дебиторской задолженности;
- снижение риска потерь целевых средств, выделенных из бюджета;
- детальная систематизация данных при расходовании целевых средств;
- исключение из уровней кооперации недобросовестных исполнителей (соисполнителей) по контрактам (договорам);

- расширение спектра контрольных мероприятий со стороны органов казначейства при расходовании целевых средств;
- достижение устойчивости и надёжности бюджетной системы государства;
- создание условий для исключения возможности обогащения юридических лиц, физических лиц – предпринимателей за счёт необоснованного использования целевых средств;
- повышение ликвидности единого счёта бюджета.

В части слабых сторон реализации механизма казначейского сопровождения целевых средств, на наш взгляд, следует отметить следующие стороны:

- увеличение документооборота при проведении целевых расходов;
- увеличение срока обработки документов при проведении целевых расходов;
- отсутствие единой методики ведения раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности, распределения накладных расходов, раскрытия информации о структуре цены контракта (договора), суммы средств, предусмотренных соглашением (договором), договором об осуществлении взносов (вкладов). Действующие в настоящее время нормативные правовые документы не содержат в себе конкретных норм и правил по ведению раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности [4];
- недостаточность финансовой грамотности в сфере нормативно-правового регулирования у юридических лиц, физических лиц – предпринимателей;
- отсутствие электронного документооборота при проведении целевых расходов;
- отсутствие должного программного обеспечения для учета целевых расходов;
- отсутствие положений казначейского сопровождения целевых средств в основном документе, регулирующих бюджетные правоотношения, – в Законе об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике.

При этом к угрозам, сопутствующим применению механизма казначейского сопровождения целевых средств, можно отнести:

- отсутствие оперативности в процессе проведения целевых расходов;
- сложности оформления подтверждающих документов;
- необходимость учёта отдельных особенностей расходования целевых средств при их казначейском сопровождении;
- сокращение перечня исполнителей и соисполнителей по заключаемым контрактам (договорам) по причине дополнительно введённых контрольных мероприятий со стороны органов казначейства (табл. 1).

Как видно из приведенных выше положений SWOT-анализа, положительных моментов реализации механизма казначейского сопровождения целевых средств и, соответственно, отрывающихся возможностей при его применении, значительно больше, чем выявленных слабых сторон и потенциальных угроз.

На сегодняшний день механизм казначейского сопровождения целевых средств пользуется большой популярностью и, несмотря на сложности и отдельные нюансы при практическом его применении, в значительной мере помогает заказчику не беспокоиться о добросовестном исполнении обязательств и в несколько раз повысить эффективность самой закупки товаров, работ или услуг.

Такой подход к расходованию целевых средств, выделенных из бюджета, естественно, устраивает и само государство, гарантируя своевременность и целевую направленность выполнения приоритетных задач в развитии отдельных отраслей экономики, а также максимально возможное снижение рисков потерь финансовых ресурсов в виде бюджетных средств.

Также, на наш взгляд, стоит подчеркнуть, что казначейское сопровождение целевых средств, выступая особо удавшимся проектом в части контроля над расходованием денежных средств бюджета, как и каждый развивающийся «живой организм», требует анализа его эффективности на всех этапах реализации.

Таблица 1

**SWOT-анализ реализации казначейского сопровождения целевых средств,
выделенных юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям из
бюджета**

Сильные стороны	Слабые стороны
1	2
Повышение ответственности юридических лиц, физических лиц – предпринимателей за расходование целевых средств	Увеличение документооборота при проведении целевых расходов
Транспарентность движения целевых средств	Увеличение срока обработки документов при проведении целевых расходов
Дополнительная проверка санкционирования целевых расходов со стороны органов казначейства	Отсутствие единой методики ведения раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности
Соблюдение основных принципов бюджетной системы при планировании и расходовании целевых средств	Недостаточность финансовой грамотности в сфере нормативно-правового регулирования у юридических лиц, физических лиц – предпринимателей
Осуществление контроля и учёта по каждому соглашению (договору, контракту)	Отсутствие электронного документооборота при проведении целевых расходов
Маркировка денежных потоков по каждому соглашению (договору, контракту) путём присвоения соответствующего идентификатора	Отсутствие должного программного обеспечения для учёта целевых расходов
Обеспечение открытости и прозрачности проведенных расходов целевых средств	Отсутствие положений казначейского сопровождения целевых средств в основном документе, регулирующих бюджетные правоотношения, – в Законе об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике
Адресное предоставление целевых средств	
Своевременность проведения выплат	
Получение достоверной информации о расходовании целевых средств на всех этапах реализации государственных проектов	
Возможности	Угрозы
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на достижение контроля над целевым расходованием средств, выделенных из бюджета, до фактического проведения расходов	Отсутствие оперативности в процессе проведения целевых расходов
Постоянное усовершенствование бюджетного законодательства при расходовании целевых средств, выделенных из бюджета	Сложности оформления подтверждающих документов
Осуществление должного учёта целевых средств по всей цепочке кооперации	Необходимость учёта отдельных особенностей расходования целевых средств при их казначейском сопровождении
Ужесточение контрольных функций со стороны органов казначейства при перечислении авансовых платежей исполнителям и соисполнителям по контрактам (договорам)	Сокращение перечня исполнителей и соисполнителей по заключаемым контрактам (договорам) по причине дополнительно введённых контрольных мероприятий со стороны органов казначейства
Сохранность и эффективное использование средств, выделенных из бюджета	
Сокращение объёмов дебиторской задолженности	

Продолжение табл. 1

1	2
Снижение риска потерь целевых средств, выделенных из бюджета	
Систематизация данных	
Исключение из уровней кооперации недобросовестных исполнителей (соисполнителей) по контрактам (договорам)	
Расширение спектра контрольных мероприятий со стороны органов казначейства при расходовании целевых средств	
Достижение устойчивости и надёжности бюджетной системы государства	
Создание условий для исключения возможности обогащения юридических лиц, физических лиц – предпринимателей за счёт необоснованного использования целевых средств	
Повышение ликвидности единого счёта бюджета	

Как показывает мировой опыт, немаловажным аспектом, определяющим эффективную реализацию того или иного бюджетного инструмента, выступает его правовая конституция, то есть должное нормативное правовое обоснование и регулирование.

Для этого, как уже отмечалось ранее, должна быть урегулирована законодательная база в части применения в бюджетном процессе механизма казначейского сопровождения целевых средств, а именно отражение функционирования данного механизма в Законе об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Как видно из проведенного исследования, механизм казначейского сопровождения целевых средств направлен не только на осуществление финансового сопровождения контрактов и договоров, но и на проведение контрольных мероприятий за расходованием средств, выделенных из бюджета.

Однако также стоит отметить, что при включении в любую законодательную базу нового правового инструмента неизбежно столкновение с отдельными правовыми проблемами, неизменно возникающими при его реализации и применении. Не является исключением в данном случае и механизм казначейского сопровождения целевых средств, который на современном этапе его становления и развития нуждается в дальнейшей корректировке и последующем совершенствовании.

Список использованных источников

1. Ковтун Л.Р. Бюджетный мониторинг – перспективный метод государственного казначейского контроля / Л.Р. Ковтун // Финансы. – 2018. – № 5. – С. 28-33.
2. Бусарова Е. Банковское сопровождение контракта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://otc.ru/academy/sales/articles/bankovskoe-soprovozhdenie-kontrakta>
3. Демидов А.Ю. Чтобы средства достигали цели [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bujet.ru/article/281209.php>
4. Сидоров Д.Г. Основные проблемные вопросы казначейского сопровождения государственного оборонного заказа в 2017 году / Д.Г. Сидоров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.oboznik.ru/?p=56525>